

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

**LINGVODIDACTIC ANALYSIS OF APPROACHES BASED ON DIGITAL
TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TEACHING**

**TILLARNI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA
ASOSLANGAN YONDASHUVLARNING LINGVODIDAKTIK TAHLILI**

**ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ, ОСНОВАННЫХ НА
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ**

To‘xtayeva Madina Zokirjon qizi

madinazakirovna888@gmail.com

Senior English teacher at Tashkent Academic Lyceum №2
of the MIA of the Republic of Uzbekistan

O‘zbekiston Respublikasi IIV 2-sonli Toshkent akademik
litseyi ingliz tili fani katta o‘qituvchisi

Старший преподаватель английского языка в Ташкентском
академическом лицее №2 МВД Республики Узбекистан

***Abstract.** This article analyzes approaches based on targeted digital technologies in language teaching from a lingvodidactic perspective. In particular, the impact of the digital environment on language learners' motivation, the formation of linguistic competencies, and the development of communicative activities is illuminated on a scientific basis. The functional capabilities and didactic advantages of mobile applications, online platforms, interactive programs, virtual and augmented reality (VR/AR) tools, and artificial intelligence (AI) technologies in language teaching are deeply analyzed. At the same time, the effectiveness of using multimodal resources and the prospects for developing communicative, cognitive, and metacognitive competencies through digital technologies are revealed.*

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Keywords: *communicative competence, innovative education, artificial intelligence (AI), mobile applications, virtual reality tools (VR/AR), natural language processing (NLP), targeted digital technologies (Targeted Digital Technologies – TDT).*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada tillarni o'qitishda maqsadli raqamli texnologiyalarga asoslangan yondashuvlar lingvodidaktik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Xususan, raqamli muhitning til o'rganuvchilarning motivatsiyasiga, lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish hamda kommunikativ faoliyatni rivojlantirishga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy asosda yoritiladi. Mobil ilovalar, onlayn platformalar, interaktiv dasturlar, virtual va kengaytirilgan realistik vositalar hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining til o'qitishdagi funksional imkoniyatlari va didaktik afzalliklari chuqur tahlil qilinadi. Shu bilan birga, multimodal resurslardan foydalanishning samaradorligi, raqamli texnologiyalar orqali kommunikativ, kognitiv va metakognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish istiqbollari ochib beriladi.*

Kalit so'zlar: *kommunikativ kompetensiya, innovatsion ta'lim, sun'iy intellekt (AI), mobil ilovalar, virtual realistik vositalar (VR/AR), tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), maqsadli raqamli texnologiyalar (Targeted Digital Technologies – TDT).*

Аннотация. *В данной статье с лингводидактической точки зрения анализируются подходы, основанные на целевых цифровых технологиях в преподавании языков. В частности, на научной основе освещается влияние цифровой среды на мотивацию изучающих язык, формирование лингвистических компетенций и развитие коммуникативной активности. Глубоко анализируются функциональные возможности и дидактические преимущества мобильных приложений, онлайн-платформ, интерактивных программ, инструментов виртуальной и дополненной реальности, а также технологий искусственного интеллекта в преподавании языка. Вместе с тем раскрывается эффективность использования мультимодальных ресурсов и перспективы развития*

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

коммуникативных, когнитивных и метакогнитивных компетенций посредством цифровых технологий.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, инновационное образование, искусственный интеллект (AI), мобильные приложения, инструменты виртуальной реальности (VR/AR), обработка естественного языка (NLP), целевые цифровые технологии (Targeted Digital Technologies – TDT).

Bugungi kunda jahon hamjamiyatida kommunikatsiya va ta'lim sohalaridagi taraqqiyot raqamli texnologiyalar vositasida sodir bo'lmoqda. Ushbu jarayonda til o'rganish va til o'qitish pedagogik, lingvistik va texnologik nuqtai nazardan yangicha shakllarni olmoqda. Binobarin, tillarni o'qitishda raqamli texnologiyalarga asoslangan yondashuvlar hozirgi lingvodidaktik jarayonda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Tillarni o'qitishda raqamli texnologiyalar — mobil ilovalar, onlayn platformalar, raqamli tarjimonlar, virtual realistik texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalari nafaqat o'quv jarayonini yanada samarali hamda interaktiv qiladi, balki til o'rganish jarayonining kommunikativ, kognitiv va metakognitiv komponentlarini kengaytiradi. Mazkur yondashuvlarning lingvodidaktik jihatdan tahlili – nazariy va amaliy jihatdan dolzarb masaladir, chunki til o'rgatishda faqat an'anaviy usullar bilan cheklanish zamon talabi emas.

Zamonaviy ta'lim jarayonida, ayniqsa tillarni o'qitish sohasida, ta'lim sifatini oshirishda sun'iy intellect va raqamli texnologiyalarni integratsiyalash jarayoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar — bu real voqelikni to'ldiruvchi va kengaytiruvchi virtual muhit bo'lib, ular ta'limning yangi shakllarini yaratishga, shuningdek, o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. [Anderson, 2021] Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar raqamli iqtisodiyot va innovatsion ta'lim tizimlarini rivojlantirish orqali o'z raqamli strategiyalarini shakllantirmoqda. Shu jumladan, Singapurda

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

iqtisodiy o‘rinishni rag‘batlantirish, ijtimoiy hayotni soddalashtirish va innovatsion ekosistemani rivojlantirish maqsadida joriy qilingan “Smart Nation”, Germaniyada xalqaro raqobatbardoshlikni mustahkamlash va yuqori sifatli ish o‘rinlarini yaratish maqsadini ilgari surgan “Industry 4.0”, Yevropa Ittifoqida esa ilm-fan bilan iqtidorlarni uyg‘otish, jamiyatning dolzarb muammolarini (salomatlik, energetika, atrof-muhit, qishloq xo‘jaligi va boshqalar) hal qilish masalalari ko‘zlangan “Horizon 2020” dasturlari raqamli infratuzilmani chuqurlashtirishga va intellektual resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan. [European Commission, 2020] Shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlari ham mazkur tendensiyadan chetda qolmayapti. Qozog‘iston “Digital Kazakhstan”, Qirg‘iziston esa “Taza Koom” milliy raqamlashtirish dasturlari orqali raqamli infratuzilmani yaxshilash, inson kapitalini rivojlantirish hamda raqamli ta‘lim va savodxonlikni oshirishni maqsad qilgan bo‘lsa, [UNDP, 2022] O‘zbekistondagi “Digital Uzbekistan – 2030” strategiyasi O‘zbekistonni qonuniy, iqtisodiy va institutsional jihatdan mustahkamlashga qaratilgan bo‘lib, strategiyaning maqsadlari sifatida barcha fuqarolarning o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun imkoniyatlar yaratish, sog‘lom va bilimli avlodni tarbiyalash, kuchli iqtisodiyotni shakllantirish hamda adolat, qonun ustuvorligi va xavfsizlikni kafolatlash kabi yo‘nalishlar belgilangan. [PF-4699-son, 2020] Shubhasiz, ushbu tendensiyalar tillarni o‘qitish sohasiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi lingvodidaktika oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Binobarin, o‘quvchilarning kommunikativ faoliyatini raqamli muhitda shakllantirish, o‘qitish jarayonini moslashuvchan, interaktiv va individual ehtiyojlarga yo‘naltirilgan shaklda tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda bu borada tizimli ishlar olib borilib, tillarni o‘rganish uchun raqamli resurslar, onlayn platformalar va sun‘iy intellekt asosidagi ta‘lim vositalarini joriy etish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqlari va hukumat tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

hujjatlar ta'lim sifatini oshirish, xalqaro standartlarga mos raqamli infratuzilmani kengaytirish, shuningdek oliy va o'rta-maxsus ta'limni innovatsion tizimga muvofiq qayta tashkil etish kabi maqsadlarni o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar til o'rganish jarayonida qo'llanilganda jahon bilan hamohanglikda samaradorlikni oshirishi muqarrar. Jumladan, onlayn platformalar, sun'iy intellektga asoslangan adaptiv tizimlar, virtual realistik vositalar, raqamli tarjimon kabi vositalar o'quvchilarning til qobiliyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, interaktiv darslar diqqatni jamlash, motivatsiyani oshirish va til nazariyasi hamda amaliyotini uyg'unlashtirishga yordam beradi. Biroq, bunday vositalarning noto'g'ri ishlatilishi kontekstni tushunmaslik, tarjimada semantik xatoliklar yoki madaniy jihatdan ma'nosiz tarjimalar kabi xavflarni ham keltirib chiqaradi. Shu bois, raqamli vositalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishda nazorat mexanizmlarini, xususan, sinxron monitoring va mustaqil baholash tizimlarini kuchaytirish muhimdir. [Hasanova, 2023: 88–94]

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'qitishda raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularni lingvodidaktik asosda tahlil qilish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu jarayon davlat siyosati bilan uzviy bog'liq bo'lib, raqamli pedagogika, sun'iy intellect va tabiiy tilni qayta ishlash kabi ilg'or yo'nalishlar bilan qo'shma tarzda rivojlanmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni ta'lim jarayonida milliy va universal insoniy qadriyatlarni shakllantirish, pedagogik, innovatsion va texnologik yangilanishlarni keng joriy etish tamoyillarini belgilaydi. [O'RQ–637–son, 2020] Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori chet tillarning o'qitilishi kommunikativ va interaktiv uslublar, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida olib borilishi kerakligini ko'zda tutadi. [PQ–5117–son, 2021]

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish bo'yicha davlat siyosatining muhim tarkibiy qismlaridan biri — hududlarda yoshlar uchun

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

zamonaviy ta'lim infratuzilmasini yaratishdir. Shu maqsadda qabul qilingan "Hududlarda yoshlarga raqamli texnologiyalar va xorijiy tillarni o'rganish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan "IT-shaharchalar" faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori mamlakat ta'lim tizimini raqamli modernizatsiya qilish yo'lida muhim strategik-huquqiy asos sifatida e'tirof etiladi. Mazkur qaror nafaqat texnologik infratuzilmani kengaytirishga, balki tillarni o'rganish jarayonini raqamli vositalar orqali innovatsion shaklda tashkil etishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu qaror doirasida tashkil etilayotgan "IT-shaharchalar" zamonaviy raqamli infratuzilma, tillarni o'qitish markazlari, dasturlash va ta'lim jarayonida raqamli savodxonlikni rivojlantirish, sun'iy intellekt va onlayn ta'lim resurslarini samarali integratsiya qilish orqali yoshlarning global kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan muhitni yaratishga qaratilgan bo'lib, u ta'limning raqamli transformatsiyasi va til o'rganish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. [PQ-289-son, 2022]

Shu tariqa, O'zbekiston Respublikasida shakllanayotgan qonuniy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlar tillarni o'qitish jarayoniga raqamli texnologiyalarni tatbiq etishning samaradorlik darajasi va mavjud cheklovlarini ilmiy nuqtayi nazardan tahlil etishni taqazo etadi. Bunday tahlil o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish, shuningdek, raqamli vositalar orqali ta'lim sifatini takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli muhitda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kontekstual va semantik xatoliklarni, texnologiyaga haddan ziyod bog'liqlik natijasida paydo bo'ladigan pedagogik hamda tashkiliy muammolarni ilmiy asosda baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tillarni o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalarga asoslangan yondashuvlarning shakllanishi ko'p asrlik lingvistik tadqiqotlar va pedagogik izlanishlar evolyutsiyasining mantiqiy davomi sifatida qaraladi. Bu jarayonning nazariy ildizlari tilshunoslik va ta'lim

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

metodologiyasi sohasida faoliyat yuritgan ko‘plab nufuzli olimlar asarlarida o‘z ifodasini topgan. Xususan, generativ tilshunoslik maktabi asoschisi Noam Chomsky inson tafakkurida til tizimining ichki mexanizmlarini — kompetensiya (tilni bilish qobiliyati) va performans (tilni amalda qo‘llash jarayoni) o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni chuqur tahlil etgan. Uning bu nazariy qarashlari tillarni o‘zlashtirishning kognitiv asoslarini yoritishda beqiyos ilmiy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli ta’lim muhiti sharoitida tillarni o‘qitishda o‘quv kontentining semantik mosligi, strukturaviy tahlili va interaktiv kontekstda qo‘llanishi kabi jihatlar yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda, chunki ular o‘quvchilarning til kompetensiyasini real muloqot muhiti bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. [Chomsky, 1965]

Til o‘rgatish metodologiyasida amerikalik tilshunos va ta’lim nazariyotchisi Stiven Krashen tomonidan ilgari surilgan “Kirish nazariyasi” (Input Hypothesis) muhim nazariy asoslardan biri bo‘lib, unda tushunarli kirish (comprehensible input) til o‘shini boshqaruvchi markaziy omil sifatida talqin qilinadi. Krashenning fikricha, o‘quvchi til materialini o‘zining mavjud bilim darajasidan biroz yuqoriroq bo‘lgan, ammo semantik jihatdan anglash mumkin bo‘lgan kontekstda qabul qilgandagina samarali o‘zlashtirish sodir bo‘ladi. [Krashen, 1982] Shu nuqtai nazardan, raqamli platformalarning afzalligi shundaki, ular foydalanuvchiga kengaytirilgan, individuallashtirilgan va multimodal kirish (input) manbalarini taqdim etib, til o‘rganish jarayonini shaxsiylashtirilgan hamda interaktiv tarzda tashkil etish imkonini beradi. Rus psixologi va ta’lim nazariyotchisi Lev Vigotskiy tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy-kognitiv nazariya ta’lim jarayonida o‘rganishning ijtimoiy tabiatini asoslab beradi. U o‘zining mashhur “Yaqin rivojlanish zonasi” (Zone of Proximal Development — ZPD) konsepsiyasida o‘quvchi murabbiy, o‘qituvchi yoki tajribaliroq tengdosh yordamida o‘z imkoniyatlarini kengaytirishi va yuqoriroq kognitiv bosqichga chiqishi mumkinligini ta’kidlaydi. Ushbu nazariya zamonaviy raqamli ta’lim muhitida ayniqsa dolzarb bo‘lib, raqamli vositalar o‘quvchini “qo‘llab-quvvatlovchi interaktiv mentorlik” orqali rivojlantirish, shuningdek formal va

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

noformal o‘rganish o‘rtasida samarali ko‘prik yaratish imkonini beradi. [Vygotsky, 1978]

Tillarni o‘qitishdagi muloqot va interaksiya nazariyalari zamonaviy lingvodidaktikaning muhim nazariy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Amerikalik tilshunos, ikkinchi tilni o‘rganish (Second Language Acquisition — SLA) sohasining eng nufuzli olimlaridan biri Maykl Long tomonidan ishlab chiqilgan “Interaksiya nazariyasi” (Interaction Hypothesis)ga ko‘ra, til o‘zlashtirish jarayoni til o‘rganuvchi va suhbatdosh o‘rtasida sodir bo‘ladigan ma’no muzokaralari (negotiation of meaning) orqali shakllanadi. Long ta’kidlashicha, o‘quvchi muloqot jarayonida tushunarsiz til birliklarini aniqlab, ularni qayta ishlash orqali til kompetensiyasini chuqurlashtiradi. [Long, 1996] Zamonaviy raqamli platformalar bu nazariyani yangi bosqichga olib chiqib, onlayn muhitda yuz beruvchi interaktiv muloqotlar, avtomatik tarjima va real vaqtli qayta aloqa tizimlari orqali tilni tabiiy kontekstdagi o‘zaro hamkorlik asosida o‘zlashtirish imkonini kengaytiradi.

Bunga parallel ravishda, amerikalik tilshunos va pedagog Dayan Larsen-Frimanning “Murakkab tizimlar nazariyasi” (Complexity Theory) til o‘rganish jarayonini dinamik, o‘zaro ta’sirga asoslangan, ko‘p omilli tizim sifatida talqin qiladi. Tadqiqotchining fikricha, til o‘zlashtirish chiziqli ketma-ketlik emas, balki o‘quvchi, texnologik vositalar va ijtimoiy kontekst o‘rtasidagi murakkab o‘zaro bog‘liqlik natijasida shakllanib boruvchi o‘zgaruvchan jarayondir. [Larsen-Freeman, Cameron, 2008] Shu nuqtai nazardan, raqamli o‘qitish muhiti nafaqat bilim uzatish vositasi, balki inson ta’limotining yangi shakllarini yuzaga keltiruvchi kognitiv-ekologik makon sifatida namoyon bo‘ladi

Ushbu nazariy asoslar — interaksiya va murakkab tizimlar yondashuvlari — lingvodidaktikaning raqamli paradigmasini yanada chuqurlashtiradi. Ular moslashtirilgan, kontekstga yo‘naltirilgan va ijtimoiy integratsiyalashgan o‘qitish yechimlarini ishlab chiqishga zamin yaratadi. Bu jarayonda zamonaviy lingvodidaktika

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

va xorijiy tillarni o‘qitish metodikasining eng nufuzli vakillari – Jek C. Richardsning til o‘qitish metodologiyasi bo‘yicha nazariyalari, [Richards, Rodgers, 2014] Paul Nationning “Four Strands” modeli [Nation, 2013] hamda Inez De Florio-Hansening raqamli va multimediya texnologiyalarining ta’limdagi rolga oid tadqiqotlari [De Florio-Hansen, 2019] ushbu mavzuning nazariy asoslarini mustahkamlaydi.

O‘zbek olimlarining izlanishlari ham raqamli lingvodidaktikaning shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Jumladan, O. Eshbayev tabiiy tilni qayta ishlash va ma’lumotlar tahlili integratsiyasi orqali tilni o‘rganish samaradorligini oshirish yo‘llarini ilmiy asosda tahlil qilgan bo‘lsa, [Eshbayev, 2024: 142–156] G. Absalamova, G. Ergashova va O. Boboqulovalar o‘z tadqiqotlarida raqamli texnologiyalarni xorijiy til ta’limiga integratsiyalashning didaktik va metodik ahamiyatini asoslab, talabalarning kognitiv faolligini oshirishda sun‘iy intellect vositalarining o‘rnini ko‘rsatib o‘tishgan. [Absalamova va b., 2023]

Shuningdek, M. Islomova “FluentU”, “Puzzle English” va “Khan Academy” kabi platformalarni tahlil qilib, sun‘iy intellekt yordamida o‘quv jarayonini individuallashtirish va shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish modelini taklif etgan. [Islomova, 2023] Sh. Maksimkulova raqamli tarjimonlar, masalan “Google Translate” va “DeepL” kabi vositalarning kontekstual xatoliklarga ta’siri, hamda ularni til o‘rgatish jarayonida metodik asosda qo‘llash imkoniyatlarini o‘rgangan bo‘lsa, [Maksimkulova, 2024: 1329–1334] F. Nurmuxamedova o‘z tadqiqotida sun‘iy intellektning nafaqat til o‘qitish, balki ta’lim etikasi va axloqiy me’yorlariga ta’sirini ham tahlil qilib, raqamli ta’limning huquqiy va falsafiy asoslarini shakllantirish zarurligini ta’kidlaydi. [Nurmuxamedova, 2023] G. Musayeva esa oliy ta’lim tizimini kompyuterlashtirish jarayonida IT texnologiyalarning yozma nutqni rivojlantirishdagi o‘rnini aniqlagan va raqamli texnologiyalarni lingvodidaktik jarayonning ajralmas qismi sifatida baholagan. [Musayeva, 2022: 320] Raqamli lingvodidaktika sohasida olib borilayotgan ushbu tadqiqotlar va tashabbuslar O‘zbekistonning milliy raqamli siyosati, xususan, Prezident

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

qarorlari, “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun hamda UNESCO va UNICEFning xalqaro standartlari bilan uyg’un holda rivojlanmoqda. Shu tariqa, til o’qitishda raqamli texnologiyalarni qo’llash — nafaqat ta’lim samaradorligini oshiruvchi vosita, balki ijtimoiy, huquqiy va madaniy integratsiyaning yangi paradigmasidir.

Shu boisdan, zamonaviy til o’qitish jarayonida maqsadli raqamli texnologiyalar (Targeted Digital Technologies) o’quvchilarning ehtiyojlari va til o’rganish darajasiga mos individual yondashuvni ta’minlaydi. Bu texnologiyalar ta’lim jarayonini shaxsiylashtirish bilan birga, o’quvchilarning aniq til o’rganish maqsadlariga yo’naltirilgan interaktiv va kontekstual faoliyatlar doirasini sezilarli darajada kengaytiradi. Bunda, “Duolingo”, “Memrise” va “ELSA Speak” kabi mobil ilovalar adaptiv o’qitish tizimlariga asoslanadi. Ular foydalanuvchining darajasini aniqlab, shaxsiylashtirilgan mashg’ulotlarni taklif etadi. “Duolingo” o’yinlashtirish (gamification) yondashuvi orqali motivatsiyani oshirsa, [Munday, 2016: 83–101] “Memrise” esa ko’pkanalli eslab qolish strategiyasini qo’llab, eshitish, ko’rish va takrorlash asosida so’z boyligini oshiradi. [Godwin-Jones, 2018: 2–11] “ELSA Speak” mobil ilovasi fonetik kompetensiyani rivojlantirishda sun’iy intellekt asosli talaffuz tahlilini qo’llaydi, bu esa real vaqtli teskari aloqa imkonini beradi. [Kang, 2021: 456–471]

O’zaro interaktivlik va global ta’lim muhitini yaratishga mo’ljallangan “Coursera”, “Lingopie”, “EWA”, “Promova”, “Fluenz” va “Rosetta Stone” kabi mobil va onlayn platformalar o’quvchilarga dunyo miqyosidagi resurslardan foydalanish imkonini beradi. Jumladan, “Coursera” orqali til o’rganish kurslari universitet darajasidagi akademik materiallar bilan boyitiladi, bu esa akademik til kompetensiyasini rivojlantiradi. [Hockly, 2018: 97–101] “Lingopie” va “EWA” esa audiovizual kontekst orqali tilni madaniyat bilan uyg’un holda o’rgatsa, “Rosetta Stone” esa immersiv metodologiyani qo’llab, tarjimasiz tilni “sezgi orqali o’rganish” tamoyiliga asoslanadi. [Chapelle, 2017] Bu kabi platformalar odatda so’z boyligini, grammatika ko’nikmalarini

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

va auditoriya tomonidan ishlab chiqilgan interaktiv mashqlarni taklif etadi. Boshqa tomondan, yuqorida qayd etilgan mobil ilovalar til o‘rganish jarayonida o‘quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirish, o‘z-o‘zini boshqaruvga asoslangan ta’limni rivojlantirish, shuningdek, mikro vazifalar orqali tezkor va individuallashtirilgan fikr-mulohaza (feedback) olish imkoniyatlarini taqdim etadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mobil yordamli tillarni o‘rganish (Mobile-Assisted Language Learning – MALL) yondashuvi o‘zining shaxsiylashtirilgan, moslashuvchan va yuqori darajada interaktiv bo‘lishi bilan an’anaviy metodlardan ajralib turadi. Biroq, ushbu texnologiyalar orqali taqdim etiladigan avtomatlashtirilgan baholash tizimlari ba’zi hollarda noaniqliklarga olib kelishi mumkin, xususan, og‘zaki nutqni kontekstual baholashda aniqlikning pasayishi kuzatiladi. Shu bois, dars jarayonida mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan faoliyatlar muntazam o‘qituvchi nazorati, guruhli yoki jamoaviy mashg‘ulotlar bilan muvofiqlashtirilishi lozim. Ayniqsa, vazifalar kontekstual realizmga ega bo‘lishi – masalan, kundalik hayotiy vaziyatlar (uyga vazifalarni bajarish, ovqatlanish, ijtimoiy muloqot) asosida tuzilishi – o‘rganilayotgan tilning amaliy qo‘llanishini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, til resurslariga kirishning yangi paradigmasini o‘zida jamlagan raqamli lug‘atlar va tarjima ilovalari, xususan, “Cambridge Dictionary”, “Word Reference”, “DeepL”, “Lingvo 12”, “Quicktionary” va “Linguee” kabi vositalar o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun tezkor semantik yordamchi vazifasini o‘taydi. “DeepL” va “Linguee” neyron tarjima tizimlari orqali kontekstual tarjimani taklif etsa, “Lingvo 12” esa morfologik tahlil asosida foydalanuvchiga so‘z shakllari va grammatik ma’lumotlarni taqdim etadi. [Toral, Way, 2018: 263–285] Ushbu vositalar o‘quvchilarning metalingvistik anglashini kuchaytiradi va mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Ushbu vositalardan tillarni o‘qitishda foydalanish tarjimani chuqur baholash, “kross-check” qilish va original matn kontekstini saqlash hamda o‘qituvchi tomonidan “notice and reflect” amaliyotini qo‘llash bilan o‘quvchilar

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

lugʻatdan olingan yangi atamalarni oʻzlarining kundalik matnlari yoki suhbatlariga tatbiq etishlari, tarjima jarayonida aniqlangan xatolarni muhokama qilishlari kiritilishi mumkin. Lugʻatlar yordamida tez-tez boʻladigan qisqa oʻrganish (flashcards, word form practice) oʻquvchilarning oʻzga tillardagi kommunikativ koʻnikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, “Curipod”, “Eduaide.ai”, “Magic School”, “Globe”, “Youlearn.ai” kabi yangi avlod virtual realistik texnologiyalar va suniʻiy intellekt platformalari interaktiv darslarni avtomatlashtirish va shaxsiylashtirilgan topshiriqlar yaratish imkonini beradi. Masalan, “Eduaide.ai” oʻqituvchiga til darajasi, mavzu va maqsadga qarab materiallar generatsiya qilish imkonini beradi, “Globe” va “Curipod” esa vizual va audio elementlar orqali immersiv oʻrganish tajribasini yaratadi. “Youlearn.ai” esa talaffuz, yozma va tinglab tushunish koʻnikmalarini real vaqtli baholash imkoniyatini taklif etadi. [Holmes, Bialik, Fadel, 2022] Bu kabi virtual realistik texnologiyalar va suniʻiy intellekt platformalari nafaqat til kompetensiyalarini rivojlantirish, balki madaniy kontekstni ham chuqurroq anglash imkonini yaratadi. Interaktiv kontentlar, multimodal materiallar va autentik nutq namunalarining integratsiyasi orqali oʻquvchilar tilni real ijtimoiy-madaniy muhitda qoʻllashni oʻrganadilar. Bundan koʻzlangan maqsad shuni anglatadiki, darslar bir vaqtning oʻzida anʻanaviy metodlar bilan texnologik vositalarning sinergiyasini uygʻunlashtirib, til oʻrganuvchilarning lugʻaviy boyligi, talaffuz, oʻqish va tinglash koʻnikmalarini maqbul darajada mustahkamlashga yoʻnaltiriladi. Biroq, dars jarayonlarida sunʻiy intellekt vositalaridan foydalanishda ayrim metodologik va axloqiy masalalar ham yuzaga chiqadi. Jumladan, algoritmik aniqlik yetishmasligi va kontekstni notoʻgʻri talqin qilish bilan bogʻliq xatarlar mavjud. Shu sababli, raqamli taʼlimda etik meʼyorlarga qatʼiy rioya etish har qanday innovatsion yondashuvning ajralmas tarkibiy qismi boʻlishi zarur.

Shunday qilib, maqsadli raqamli texnologiyalarning tillarni oʻqitish jarayoniga integratsiyasi oʻquvchilarga shaxsiylashtirilgan, interaktiv va kontekstga asoslangan

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Xususan, mobil ilovalar qisqa, muntazam mashg'ulotlar orqali lug'aviy boylikni kengaytirish hamda talaffuzni takomillashtirishga xizmat qilsa, veb-platformalar keng qamrovli o'quv resurslari, autentik til kontekstlari va ko'p qirrali baholash vositalari orqali bilimni chuqurroq o'zlashtirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, raqamli lug'atlar va tarjima ilovalari real vaqt rejimida til o'rganish jarayonini soddalashtirib, o'rganilayotgan tilni amaliy kommunikativ faoliyatda qo'llashni yengillashtiradi. Virtual realistik va sun'iy intellekt texnologiyalari esa nazariy bilimlarni real hayotga yaqin kontekstlarda qo'llash imkonini yaratib, o'quvchilarning amaliy til kompetensiyasini rivojlantiradi. Bunday vositalar orqali til o'rganish jarayoni madaniy kontekst bilan boyitilib, o'quvchilar til va madaniyatni uyg'un holda idrok etish hamda kommunikativ moslashuvchanlikni shakllantirish imkoniga ega bo'ladilar. Natijada, raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni faqat bilim berish emas, balki tajribaga asoslangan faol o'rganish tamoyillarini o'zida mujassam etgan immersiv o'quv muhitini vujudga keltiradi.

Lingvodidaktik nuqtayi nazardan, raqamli texnologiyalarni maqsadli qo'llash ta'lim jarayonida moslashtirilgan o'quv muhiti, interaktiv muloqot, avtomatik tahlil va refleksiya imkoniyatlarini yaratadi. Bular o'z navbatida o'quvchilarning mustaqil o'rganish motivatsiyasini kuchaytirib, kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalarni pedagogik maqsadga muvofiq integratsiya qilish zamonaviy til o'qitish metodologiyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim. Biroq, ushbu texnologik vositalarning samaradorligi bir qator omillarga — o'qituvchining metodik tayyorgarligi, ta'lim muhitining texnik va resurs bazasi, shuningdek, o'quvchilarning raqamli savodxonligi darajasiga bevosita bog'liqdir. Shu bois, yuqori ta'lim samaradorligiga erishish uchun o'quv jarayonida maqsadga yo'naltirilgan ta'lim strategiyasi, metodik tavsiyalar, ko'p bosqichli baholash tizimi (diagnostik, formativ va summativ) hamda axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Shundagina

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

raqamli texnologiyalarni o‘qitish amaliyotiga joriy etish nafaqat innovatsion, balki ilmiy asoslangan, samarali va barqaror ta’lim tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

I. Normativ-huquqiy hujjatlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 23 Sept. 2020, O‘RQ-637-son. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/ru/docs/5013007>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. 05 Oct. 2020, PF-4699-son. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, Lex.uz, <https://lex.uz/docs/5019612>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.” 19 May 2021, PQ-5117-son. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/5443048>

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. “Hududlarda yoshlarga raqamli texnologiyalar va xorijiy tillarni o‘rganish uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan ‘IT-shaharchalar’ faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida.” 06 June 2022, PQ-289-son. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, <https://president.uz/uz/lists/view/5243>

II. Dissertatsiya, monografiya, ilmiy maqola va ilmiy to‘plamlar

1. Anderson, Mark. Digital Learning Environments: The Role of AI and Virtual Technologies in Education. Oxford University Press, 2021.

2. Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, 1965.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

3. Krashen, Stephen D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon Press, 1982.
4. Vygotsky, Lev S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Edited by Michael Cole et al., Harvard University Press, 1978.
5. Long, Michael H. "The Role of the Linguistic Environment in Second Language Acquisition." Handbook of Second Language Acquisition, edited by William C. Ritchie and Tej K. Bhatia, Academic Press, 1996, pp. 413–468.
6. Larsen-Freeman, Diane, and Lynne Cameron. Complex Systems and Applied Linguistics. Oxford University Press, 2008.
7. Richards, Jack C., and Theodore S. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. 3rd ed., Cambridge University Press, 2014.
8. Nation, I. S. P. Learning Vocabulary in Another Language. 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.
9. De Florio-Hansen, Inez. Teaching and Learning English in the Digital Age. Peter Lang, 2019.
10. Hasanova, Mohira. "Interaktiv o'qitish uslublarining lingvodidaktik ahamiyati." Filologiya masalalari, no. 3, 2023, bb. 88–94.
11. Eshbayev, O. "Intellektual tizimlarda tabiiy tilni qayta ishlashning lingvodidaktik imkoniyatlari." O'zbekistonda Xorijiy Tillar, 10 jild, no. 1, 2024, bb. 142–156. DOI:10.36078/1710747133.
12. Absalamova, G., Ergashova, G., va O. Boboqulova. Raqamli texnologiyalar va xorijiy til o'qitishning integratsiyalashgan modeli. O'zMU Nashriyoti, 2023.
13. Islomova, M. "Sun'iy intellekt asosidagi platformalarning til o'rganishdagi o'rni." Linguodidactics and Methods. Technologies of Teaching Languages, 2023.
14. Maksimkulova, Sh. "Raqamli tarjimonlarning lingvodidaktik tahlili." Til va Jamiyat, no. 2, 2024, bb. 1329–1334.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

15. Nurmuxamedova, F. Sun'iy intellekt va axloqiy me'yorlar: zamonaviy ta'lim kontekstida tahlil. Yangi Asr Avlodi, 2023.
16. Musayeva, G. "Oliy ta'limda IT texnologiyalarining yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni." Pedagogika va Psixologiya, 2022, b. 320.
17. Munday, Pilar. "The Case for Using DUOLINGO as Part of the Language Classroom Experience." RIED Journal of Distance Education, vol. 19, no. 1, 2016, pp. 83–101.
18. Godwin-Jones, Robert. "Emerging Technologies: Mobile-Assisted Language Learning." Language Learning & Technology, vol. 22, no. 1, 2018, pp. 2–11.
19. Kang, Ockey. "AI-Based Pronunciation Tools for EFL Learners." Computer Assisted Language Learning, vol. 34, no. 5, 2021, pp. 456–471.
20. Hockly, Nicky. "Blended Learning." ELT Journal, vol. 72, no. 1, 2018, pp. 97–101.
21. Chapelle, Carol A. The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning. Wiley-Blackwell, 2017.
22. Toral, Antonio, and Andy Way. "What Level of Quality Can Neural Machine Translation Attain on Literary Text?" Translation Spaces, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 263–285.
23. Holmes, Wayne, Maya Bialik, and Charles Fadel. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Center for Curriculum Redesign, 2022.

III. Boshqa hujjatlar

1. European Commission. Horizon 2020: The EU Framework Programme for Research and Innovation. European Union Publications, 2020.
2. UNDP. Digital Transformation in Central Asia: Regional Overview 2022. United Nations Development Programme, 2022.

